

МОТИВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ К ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ

Кокандский государственный педагогический институт

Доцент кафедры «Спортивные и подвижные игры»

Умарова Зулхумор Уринбоевна

КНПУ имени Абая. Институт искусств, культуры и спорта.

Заведующий кафедрой физической культуры и спорта

Кокебаева Рысгуль Саябековна

Кокандский государственный педагогический институт

Профессор кафедры «Методики физической культуры»

Умаров Абдусамат Абдумаликович

Аннотация. Положение усугубляется отсутствием у многих студентов должного интереса к физической культуре. Связи с этим остро встаёт вопрос не только о повышении уровня здоровья и физической подготовленности студентов с учётом будущей профессии, но и вопрос о повышении уровня мотивации к систематическим занятиям по физической культуре.

Ключевые слова: студенты, физическое воспитание, здоровый образ жизни, мотивационная направленность, физкультурно-оздоровительной деятельность.

За последние десятилетия отмечается тревожная тенденция ухудшения здоровья молодёжи и их физической подготовленности. Это связано не только с изменениями, которые произошли в экономике, экологии, условиями труда и быта населения, но также с недооценкой оздоровительной и воспитательной деятельности происходящие в обществе, что и нашло отражение на гармоничном развитии личности молодежи.

На сегодняшний день здоровье нации вызывает беспокойство в связи с увеличением количества потребителей наркотиков, алкоголя, табака,

токсикомании, низким уровнем двигательной активности молодежи. А как мы знаем, в общем комплексе условий, определяющих уровень здоровья современного студенчества, первостепенное значение имеет их здоровый образ жизни. Анализируя, литературные источники современное состояние здоровья студентов на сегодняшнее время находится на низком уровне. Положение здоровья у студентов, скорее всего носит теоретическую сторону и на практике оно занимает далеко не первые позиции.

Согласно общим статистическим показателям, физическое состояние и состояние здоровья организма у студентов ухудшается по мере длительности учебы. Таким образом, на первом курсе эти показатели выше, чем на последнем. Сказываются высокая нагрузка, плотный график, недосып, неправильный режим питания не говоря уже и вовсе о вреде часто употребляемой нездоровой пищи и, зачастую, низкая физическая активность.

О пользе и необходимости последней и стоит задуматься, анализируя все действительные аспекты, которые влияют или могут повлиять на улучшение или ухудшение физического здоровья студентов. Давно установленный факт, что регулярные физические нагрузки: улучшают общее состояние организма, омолаживая и укрепляя его, повышают активность мозга, а вместе с тем и его интеллектуальную составляющую, замедляют процессы старения в организме, ну и, конечно же, позволяют выглядеть более привлекательно, что несомненно в молодом возрасте играет для каждого студента далеко не последнюю роль.

Однако, даже при известной пользе от физических занятий отношение каждого из студентов к физкультурно-оздоровительной деятельности в большей степени зависит от личностного круга интересов и мотивационной направленности. Но в то же время характер вовлеченности студента в занятия спортом и желание вести здоровый образ жизни или же просто положительное отношение к физической активности является одним из показателей его общего культурного уровня.

Согласно данным социальных опросов, лишь треть молодых юношей и девушек считают физическую активность значимым для себя занятием, остальные студенты не вовлечены в занятия спортом или же занимаются им крайне редко. Повышению же заинтересованности в физкультурно-оздоровительной деятельности среди учащихся ВУЗов способствует развитость учебного заведения в этом плане: наличие залов и спортивных площадок, спортивного инвентаря, доступности занятий для студентов в том числе и наличие свободного времени, учитывая порой достаточно высокую загруженность, проведение преподавательским составом спортивно-массовых мероприятий и вовлечение в них студентов, а также повышение общего культурного уровня учащихся. Учитывая важность личной заинтересованности каждого из студентов в физической деятельности и выборе спорта, нужно понимать, что она определяется не только индивидуальными предпочтениями, но и возможностью заниматься тем или иным видом спорта.

Таким образом, вопрос о повышении заинтересованности учащихся в физкультурно-оздоровительной деятельности определяется как их личной мотивацией и желанием, так и возможностью педагогического состава удовлетворить потребности студентов, а также организовать различного рода мероприятия для вовлечения в них студенческого состава.

Также задачей педагогов является более глубинное донесение до студентов того, насколько важно физическое воспитание в личностном развитии каждого отдельно взятого человека и, как следствие, повышение индивидуального уровня культурной составляющей. От студентов же зависит желание понять и принять такие постулаты, а также найти время (или желание его выделить) на занятия спортом. Заинтересованность же последних определяется общим уровнем культуры и развития совместно с личностными ориентирами, что закладывается уже с детских лет – а это уже совместная работа педагогов, родителей и самого подрастающего поколения.

Список литературы

1. Белова Н.И. Отношение студентов к здоровью и здоровому образу жизни //Н.И. Белова, С.П. Бурцев, Е.А. Воробцова, А.В. Мартыненко // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории и медицины. 2009. № 1. С.14-15.
2. Виленский, М. Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учеб. пособие / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. –М.: КНОРУС, 2012. – 158 с.
3. Umarova Z. U., Dekhkanov B. B., Yakubjonova F.I. "New technologies for the development of strength qualities youth." International journal of social science & interdisciplinary research 11.11 (2022): 220-240.
3. Yakubjonova F.I., Umarova Z. U., Mo'yudinov SH.M. "Jismoniy mashqlar orqali tennischilarning chaqqonlik sifatlarini rivojlantirish uslubiyati." International scientific and practical conference the time of scientific Progress: (2022): 50-55.
4. Yakubjonova F. I., Axmedov U. U., Mo'yudinov SH.M. "Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahorati oshirish omillari." International scientific and practical conference "the time of scientific Progress: (2022): 56-61.
5. Yakubjonov I. A., Yakubjonova F. I., Azizov M. A. "Inson organizmini rivojlanishida jismoniy tarbiya va sportning o'rni." International conference: problems and scientific Solutions. (2022): 124-130.
6. Якубжонов И., М.Азизов, Ф.Якубжонова. "Развитие физической подготовки и спорта в формировании здорового молодого поколения." Educational Research in Universal Sciences 1.3 (2022): 170-173.
7. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich 1, Umarov Abdusamat Abdumalikovich 2, Umarova Zulxumor Urinboyevna 3, Mo'yudinov Iqbol Abduxamidovich 4, Azizov Muxammad Azamovich 5, Aminov Botir Umidovich 6, et al. "Main Characteristics Of Table Tennis In International Sport And Technologies Of Playing It." Journal of Positive School Psychology 6.10 (2022): 2183-2189.
8. Икром Якубжонов "Jismoniy madaniyat jarayonida aqliy madaniyat." Общество и инновации 2.2/S (2021): 688-691.

9. Saruxanov A. A., Muydinov I. A., Azizov M. A. "Physical culture as a motor factor of mental performance of adolescents." International journal of social science & Interdisciplinary research. 11.11 (2022): 128-134.

10. Gafurov Abduvoxid Mahmudovich., " Analysis of the fast-power capabilities of nuclear propellers." Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 12-4 (2022): 506-507.